

Т.А. Піхняк

Доцентка кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, к.е.н., доцентка

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасний етап розвитку світової економіки відзначається високим рівнем нестабільності, значною волатильністю ринкових процесів та впливом численних зовнішніх і внутрішніх чинників, що особливо відчутно позначаються на країнах із перехідною економікою. У цьому контексті Україна належить до держав, які найбільше зазнають впливу таких викликів, оскільки її економічна система в останні роки функціонує в умовах воєнних дій, масштабних структурних змін, енергетичних і фінансових потрясінь. Сукупність зазначених факторів спричиняє суттєві коливання макроекономічних показників, ускладнює прогнозування економічних процесів, зокрема інфляційних тенденцій, і зумовлює необхідність застосування нових підходів до аналізу та прийняття управлінських рішень.

Для України інфляція є одним із визначальних макроекономічних показників, що суттєво впливає на рівень добробуту населення, стабільність фінансово-банківської системи, інвестиційну привабливість держави та результативність економічної політики. В умовах воєнного стану рівень економічної невизначеності значно посилюється, що супроводжується порушенням логістичних процесів, скороченням виробничого потенціалу, змінами у структурі попиту і пропозиції, а також суттєвими коливаннями валютного курсу. За таких обставин виникає потреба у розробленні сучасних адаптивних підходів до прогнозування інфляційних процесів, які враховуватимуть особливості функціонування української економіки, вплив внутрішніх шоків факторів та взаємозв'язок із глобальними економічними тенденціями.

Прогнозування інфляційних процесів виступає важливою складовою ефективного управління монетарною політикою, оскільки коливання рівня інфляції формують додаткові ризики для економічної стабільності держави. На рис.1 представлено алгоритм прогнозування інфляції в умовах війни. Запропонований алгоритм прогнозування інфляції дає змогу систематизувати процес аналізу та врахувати вплив ключових факторів, що визначають динаміку інфляційних процесів в умовах воєнної економіки. Його використання сприяє підвищенню точності прогнозних оцінок і забезпечує формування альтернативних сценаріїв розвитку економічної ситуації.

Рисунок 1 - Алгоритм прогнозування інфляції в умовах воєнної економіки

Джерело: розроблено автором

Особливо суттєвий вплив неконтрольованих інфляційних процесів відчувають соціально вразливі групи населення, для яких зниження купівельної спроможності доходів має найбільш відчутні наслідки. Для суб'єктів підприємницької діяльності інфляція також створює значні ризики, пов'язані з високим рівнем невизначеності економічного середовища, що може призводити до зниження конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, скорочення реалізації довгострокових інвестиційних проектів і перегляду цінової політики. Водночас зменшення інвестиційної активності негативно впливає на темпи економічного розвитку, стримує економічне зростання та сприяє поглибленню структурних диспропорцій у національній економіці. У зв'язку з цим застосування методів прогнозування інфляції є важливим інструментом зниження макроекономічних ризиків, підвищення стійкості фінансової системи та забезпечення умов для довгострокового економічного зростання (табл.1.).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів прогнозування інфляції

Метод прогнозування	Основна характеристика	Переваги	Недоліки	Доцільність застосування у воєнних умовах
Екстраполяція часових рядів	Використання попередніх даних	Простота застосування	Не враховує зовнішні шоки	Низька

Метод прогнозування	Основна характеристика	Переваги	Недоліки	Доцільність застосування у воєнних умовах
Регресійні моделі	Аналіз впливу факторів	Враховування декількох змінних	Чутливість до нестабільності даних	Середня
ARIMA-моделі	Аналіз часових рядів	Добре працює зі стабільними даними	Обмежена реакція на структурні зміни	Середня
Нейронні мережі	Машинне навчання	Висока точність	Потребує великих масивів даних	Висока
Сценарне прогнозування	Формування альтернативних сценаріїв	Враховує невизначеність	Складність побудови	Висока

Джерело: систематизовано автором на основі [1–3]

Аналіз наведених методів прогнозування свідчить, що в умовах воєнної економіки традиційні підходи мають обмежені можливості через високу невизначеність і часті структурні зміни. Найбільш перспективними є сценарне прогнозування та методи на основі нейронних мереж, оскільки вони забезпечують більшу адаптивність до динамічних економічних умов і впливу зовнішніх шоків.

Високий і непередбачуваний рівень інфляції здатний суттєво ускладнювати реалізацію економічної політики, спрямованої на забезпечення стабільності національної валюти та підтримання макроекономічної рівноваги. У зв'язку з цим банки та інші фінансові регулятори потребують надійних моделей прогнозування, які можуть бути використані для розроблення комплексу заходів щодо контролю інфляційних процесів і забезпечення економічної стабільності. Відсутність ефективних прогнозних інструментів знижує результативність монетарної політики та може спричинити негативні наслідки, зокрема коливання валютного курсу, зміну облікової та процентних ставок, а також зростання цін на товари та послуги для населення [4-6].

У сучасних умовах воєнної економіки прогнозування інфляційних процесів набуває особливого значення як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності та підтримки ефективності державної монетарної політики. Використання сучасних адаптивних методів прогнозування дає змогу враховувати високий рівень невизначеності та вплив

зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприятиме підвищенню точності прогнозів і формуванню ефективних управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Hyndman R.J., Athanasopoulos G. *Forecasting: Principles and Practice*. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021. 442 p.
2. Petropoulos F., Apiletti D., Assimakopoulos V. et al. *Forecasting: Theory and Practice*. *International Journal of Forecasting*. 2022. Vol. 38, No. 3. P. 705-871.
3. Мельничук М.С. Інтелектуальна система моделювання та прогнозування на основі методів комбінування: монографія. 2024. 145 с.
4. Бугель Ю., Домбровська Н. Інфляція та її вплив на економіку України: економіко-статистичний аналіз. *Економічний аналіз*. 2024. Т. 34. № 4. С. 130-143. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.04.130>.
5. Гречко О. Ю., Марков В. С. Вплив інфляційних процесів на діяльність підприємств. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 14. 6 с. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-14-04-01>.
6. International Monetary Fund. *Inflation: Prices on the rise*. 2021. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-toBasics/> Inflation.

О.С. Федорчук

Доцентка кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, кандидатка педагогічних наук, доцентка Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Сучасний етап розвитку місцевого самоврядування в Україні характеризується активною цифровізацією управлінських процесів та впровадженням інноваційних інформаційних технологій. Одним із ключових напрямів такої трансформації є використання систем штучного інтелекту (ШІ), які дедалі ширше застосовуються у сфері стратегічного планування, аналізу даних, управління комунальною інфраструктурою, надання адміністративних послуг та комунікації з громадянами. Водночас поряд із очевидними перевагами цифровізації виникає комплекс ризиків, які можуть негативно впливати на діяльність територіальних громад, ефективність публічного управління та рівень захисту прав громадян.